

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20608130>

ISBN 978-9910-5283-0-9

우즈베크어와 한국어의 형용사 비교 연구

고푸로바 노디라(타슈켄트 기묘국제대학교 한국어학과 석사과정)

<차 례>

1. 서론
2. 형용사의 유형론적 분류
3. 우즈베크어와 한국어 형용사의 문법적 특징 비교
4. 우즈베크어와 한국어 형용사의 비교급 및 부정 표현 비교
5. 결론

1. 서론

1.1 연구 목적 및 필요성

본 연구는 우즈베크어와 한국어 형용사의 형태적·통사적 특징을 대조언어학적 관점에서 분석하고, 두 언어 간의 구조적 차이를 밝히는 것을 목적으로 한다. 형용사는 사물의 성질이나 상태를 나타내는 품사로서 언어 구조를 이해하는 데 중요한 역할을 수행한다. 그러나 언어에 따라 형용사의 형태 변화, 문장 내 기능, 시제 표현 방식 등에 상당한 차이가 나타난다.

우즈베크어 형용사는 형태 변화가 거의 없는 불변어적 특징을 보이는 반면, 한국어 형용사는 동사와 유사한 활용 체계를 가진다. 예를 들어 우즈베크어 형용사는 시제에 따라 형태가 변하지 않지만, 한국어 형용사는 시제와 종결 방식에 따라 형태가 달라진다. 이러한 차이는 우즈베크어권

학습자들이 한국어 형용사를 습득하는 과정에서 문법적 오류를 발생시키는 원인이 된다.

특히 한국어 형용사는 서술어 기능, 연결어미 결합, 관형사형 전성 등 다양한 문법 기능을 수행하므로 우즈베크어 화자에게는 상대적으로 복잡하게 인식될 수 있다. 따라서 두 언어의 형용사 체계를 비교·분석하는 연구는 학문적 측면뿐 아니라 한국어 교육적 측면에서도 중요한 의미를 가진다.

1.2 선행 연구

한국어 형용사와 관련된 선행 연구는 주로 중국어·러시아어 등 다른 언어와의 대조 연구를 중심으로 이루어졌다. 김효정(2014)은 러시아어권 학습자를 대상으로 한국어 형용사의 습득 어려움을 분석하였으며, 공태수(2014)는 한국어 용언 체계의 복잡성이 학습자 오류의 원인임을 제시하였다.

또한 정녕유(2012), 양위징(2019), 김민정(2020) 등은 중국어권 학습자를 중심으로 형용사 교육 방안을 논의하였고, 리우천광(2018)과 MENG LIN(2013)은 공간형용사를 중심으로 한국어와 중국어의 의미 및 통사적 차이를 분석하였다.

이은경(2025)은 한국어 형용사의 품사 설정 문제를 고찰하며 형용사의 동사적·명사적 특성을 논의하였고, 정혜인(2008)은 온톨로지 기반의 형용사 분류 체계를 제시하였다. 박은정(2025)은 한국어와 우즈베크어 형용사를 유형론적으로 비교한 바 있으나, 개괄적 수준의 논의에 머물렀다는 점에서 아쉬움이 있다.

이처럼 기존 연구들은 형용사의 일반적 특성이나 특정 언어권 학습자를 중심으로 이루어졌으며, 우즈베크어와 한국어 형용사를 체계적으로 비교한 연구는 부족하다. 따라서 본 연구는 두 언어 형용사의 구조적 특징을 보다 구체적으로 분석하고자 한다.

1.3 연구 내용 및 방법

본 연구는 우즈베크어와 한국어 형용사의 형태적·통사적 특징을 비교하여 두 언어 간의 공통점과 차이점을 밝히는 것을 목적으로 한다. 특히 형용사의 형태 변화, 문장 내 기능, 비교급 및 부정 표현 방식을 중심으로 분석하였다.

연구 방법으로는 문헌 연구와 대조 분석 방법을 활용하였다. 한국어와 우즈베크어 문법서 및 선행 연구를 바탕으로 자료를 수집하였으며, 실제 예문을 통해 두 언어 형용사의 구조적 특징을 비교하였다.

본 논문은 다음과 같이 구성된다. 제 1 장에서는 연구 목적과 방법을 제시하고, 제 2 장에서는 형용사의 유형론적 특징을 살펴본다. 제 3 장에서는 우즈베크어와 한국어 형용사의 형태적·통사적 특징을 비교하며, 제 4 장에서는 비교급과 부정 표현을 분석한다. 마지막으로 제 5 장에서는 연구 결과를 정리하고 의의를 제시한다.

2. 형용사의 유형론적 분류

형용사는 일반적으로 사물의 속성, 상태, 성질을 나타내는 품사로 정의된다. 그러나 언어 유형에 따라 형용사의 문법적 성격은 매우 다르게 나타난다. 어떤 언어에서는 형용사가 동사와 동일한 활용

체계를 가지기도 하며, 또 다른 언어에서는 명사와 유사한 굴절 체계를 보이기도 한다. 따라서 형용사는 단순히 하나의 보편적 범주로 규정하기 어렵고, 각 언어의 문법 체계 속에서 독립적으로 이해되어야 한다.

Dixon(2004)은 형용사를 유형론적으로 네 가지 유형으로 구분하였다. 첫째는 동사형 형용사(verbally adjective)이며, 둘째는 명사형 형용사(nominal adjective), 셋째는 혼합형 형용사(mixed adjective), 넷째는 비동사형·비명사형 형용사(non-verbally non-nominal adjective)이다.

2.1 동사형 형용사

동사형 형용사는 형용사가 동사와 유사한 통사적·형태적 특성을 보이는 유형으로, 별도의 계사 없이 문장에서 직접 서술어로 기능할 수 있다는 점이 핵심적인 특징이다. 이러한 유형에서는 형용사가 상태나 속성을 기술하는 동시에 사건 서술의 중심 요소로 작용하며, 시제나 상과 같은 동사적 문법 범주와 결합하는 양상이 관찰된다. 따라서 형용사는 정적인 수식 기능을 넘어서 동사적 술어 체계 내에서 통합적으로 작용하게 된다. 다음의 예를 통해 이를 확인할 수 있다.

- (1) a. 이 음식은 맵다.
- b. 어제는 날씨가 추웠다.

위의 (1a)에서 ‘맵다’는 별도의 계사 없이 서술어로 직접 기능하며, 주어 ‘이 음식’의 속성을 단순히 수식하는 것이 아니라 문장의 핵심 술어로서 해당 속성을 직접 진술하고 있다.¹ 이는 형용사가 명사구 내부의 부속 요소가 아니라 절 구조의 중심 성분으로 기능할 수 있음을 보여준다. 또한 (1b)의 ‘추웠다’는 형용사 어근 ‘춥-’에 과거 시제 표지가 결합된 형태로, 형용사가 동사와 유사하게 시제 범주를 수용할 수 있음을 명확히 보여준다. 즉, 해당 형용사는 단순한 상태 기술에 머무르지 않고 시간적 국면을 반영하는 사건적 술어로 기능한다는 점에서 동사적 성격을 강하게 띤다.

2.2 명사형 형용사

명사형 형용사는 형용사가 명사와 유사한 통사적·형태적 특성을 공유하는 유형으로, 특히 명사구 내부에서 명사와 밀접한 결합 관계를 형성하거나 경우에 따라 명사구의 중심어로 기능할 수 있다는 점이 핵심적인 특징이다.² 이러한 유형에서는 형용사가 단순한 수식어에 머무르지 않고, 명사와 동일하거나 유사한 굴절 범주를 보이거나, 생략된 명사를 대신하여 독립적으로 명사구를 형성하는 양상이 나타난다.

이러한 명사적 용법은 여러 언어에서 널리 관찰된다. 예를 들어 스페인어에서는 형용사가 정관사와 결합하여 특정 집단을 지시하는 명사구로 사용될 수 있다.

¹한국어에서는 형용사가 계사 없이도 서술어로 실현되는 것이 일반적이다.

²명사형 형용사는 Dixon(2004)의 ‘nominal adjective’ 유형과 관련되며, 명사적 분포와 기능을 기준으로 정의된다.

- (2) a. Los ricos pagan más impuestos.
 b. Los jóvenes adoptan nuevas culturas fácilmente.

위의 (2a)에서 ‘los ricos’는 ‘부유한 사람들’을 의미하며, 형용사 ‘ricos’가 정관사 ‘los’와 결합하여 하나의 복수 명사구를 이루고 있다. 이때 형용사는 단순한 수식 기능을 넘어 특정 속성을 공유하는 집단 전체를 지시하는 역할을 수행한다. (2b)의 ‘los jóvenes’ 역시 ‘젊은 사람들’을 가리키며, 생략된 명사(personas 등)를 대신하여 형용사가 명사구의 핵심 요소로 기능하고 있다. 결과적으로 형용사는 통사적으로 명사와 동일한 자리를 차지하며 독립적인 지시 표현으로 분석될 수 있다.

2.3 혼합형 형용사

혼합형 형용사는 형용사가 단일한 문법 범주로 고정되지 않고, 통사적 환경에 따라 명사적 특성과 동사적 특성을 모두 나타내는 유형으로 정의된다. 이 유형의 핵심적인 특징은 동일한 형용사 항목이 명사구 내부에서는 명사와 유사한 구조적 특성을 보이는 한편, 서술어로 사용될 경우에는 동사와 유사한 통사적·형태적 행동을 나타낸다는 점에 있다. 즉, 형용사는 특정 범주로 일방적으로 환원되지 않고, 문법적 맥락에 따라 이중적 성격을 실현하는 범주로 이해될 수 있다. 다음의 예를 통해 이러한 특성을 살펴볼 수 있다.

- (3) a. 큰 집이 필요하다.
 b. 그 집은 크다.

위의 (3a)에서 ‘큰’은 명사 ‘집’을 수식하는 위치에 놓여 있으며, 관형사형 어미를 취하여 명사구 내부에서 수식어로 기능한다. 이 경우 형용사는 명사와 결합하여 하나의 명사구를 형성하는 점에서 명사적 구조와 긴밀한 관련을 가진다. 반면 (3b)의 ‘크다’는 동일한 어근이 서술어 위치에서 사용된 것으로, 별도의 계사 없이 문장의 중심 술어로 기능한다. 이때 형용사는 주어 ‘그 집’의 속성을 직접적으로 진술하며, 동사와 유사한 서술 구조를 형성한다.

2.4 비동사형·비명사형 형용사

비동사형·비명사형 형용사는 형용사가 동사 또는 명사 어느 한 범주로 환원되지 않고, 독립적인 문법 범주로 기능하는 유형을 의미한다. 이 유형의 핵심적인 특징은 형용사가 동사와 같은 서술적 기능이나 명사와 같은 굴절적 특성을 부분적으로 공유할 수 있음에도 불구하고, 궁극적으로는 이들 범주와 구별되는 고유한 형태통사적 특성을 유지한다는 점에 있다. 다시 말해, 이러한 형용사는 속성 개념을 표현하는 데 특화된 독자적 품사로 존재하며, 특정 문법 환경에서만 제한적으로 명사적 또는 동사적 요소와 결합할 뿐, 그 자체의 독립적 체계를 유지한다.

이 유형의 형용사는 일반적으로 명사구 내부에서 직접 수식 기능을 수행할 수 있으며, 동시에 계사와 결합하여 서술 기능을 실현한다. 또한 비교급 및 최상급 형성, 정도 표현, 부사화 등과 같은 형용사 고유의 파생적 특성을 체계적으로 보유하는 경우가 많다. 이러한 특징은 형용사가 단순히 명사나 동사의 하위 범주가 아니라 독립된 품사 체계로 작동하고 있음을 보여준다. 다음의 예를 통해 이를 살펴볼 수 있다.

- (4) a. The tall building is visible from here.
 b. That building is tall.

위의 (4a)에서 ‘tall’은 명사 ‘building’을 직접 수식하며 명사구 내부에서 속성을 한정하는 기능을 수행한다. 이 경우 형용사는 명사와 결합하여 수식 관계를 형성하지만, 명사적 굴절을 취하지 않으며 독립적인 형태를 유지한다. 반면 (4b)에서는 동일한 형용사가 계사 ‘is’와 결합하여 서술어 보어로 기능함으로써 주어의 속성을 직접 진술하고 있다. 이는 형용사가 서술 기능에 참여할 수 있음을 보여주지만, 동사와 달리 독자적으로 시제 표지를 취하지 않는다는 점에서 동사 범주와 구별된다.³

3. 우즈베크어와 한국어 형용사의 문법적 특징 비교

본 장에서는 형용사의 형태적 특징과 통사적 특징을 중심으로 우즈베크어와 한국어의 차이점을 살펴보고자 한다. 제2장에서 언급한 대로 형용사는 명사를 수식하거나 서술어로 사용되는 품사로서, 언어에 따라 형태 변화 방식과 문장 내 기능에서 차이를 보인다. 따라서 두 언어 형용사의 구조적 특성을 살펴보는 작업은 이후의 비교 분석을 위한 기초 단계라 할 수 있다.

3.1에서는 형태적 특징을 다루고, 3.2에서는 통사적 특징을 살펴보도록 한다. 우즈베크어와 한국어의 순서로 살펴본 후 두 언어의 형태적, 통사적 특징을 비교하도록 한다. 이와 같은 논의를 통해 두 언어의 형용사의 구조적 차이를 보다 분명하게 파악하고자 한다.

3.1 형태적 특징 비교

우즈베크어 형용사는 기본적으로 불변어이며, 시제·상·격 등에 따른 형태 변화가 나타나지 않는다. 시제 표현은 형용사 자체가 아니라 계사 *edi, bo'ladi* 등의 결합을 통해 실현된다.

- (5) a. *Havo sovuq.*

날씨가 춥다.

- b. *Havo sovuq edi.*

날씨가 추웠다.

또한 우즈베크어 형용사는 단일 형용사, 파생 형용사, 합성 형용사로 구분되며, 특히 다양한 접미사와 접두사를 활용한 파생이 활발하게 나타난다. 합성 형용사 역시 ‘명사+명사’, ‘형용사+명사’, ‘부사+동사’ 등 다양한 결합 구조를 통해 형성된다.

반면 한국어 형용사는 활용이 가능한 용언으로서 어간과 어미의 결합을 통해 시제·상·양태 등의 문법 범주를 직접 표지한다. 단일 형용사는 ‘크다, 춥다’와 같이 활용하며, 파생 형용사는 주로

³영어 형용사는 시제 표지를 직접 취하지 않고 계사에 의존한다.

‘명사+하다’, ‘-답다’, ‘-롭다’ 등의 접미사 결합을 통해 형성된다. 합성 형용사는 ‘값싸다’, ‘배부르다’, ‘검붉다’와 같이 통사 구조가 단어화된 형태가 중심을 이룬다.

결과적으로 우즈베크어는 형용사의 불변성과 다양한 파생 구조가 특징적인 반면, 한국어는 활용 중심의 문법 체계와 통사 구조의 어휘화가 두드러진다.

3.2 통사적 특징 비교

우즈베크어 형용사는 비동사형 형용사로서 서술 기능 수행 시 계사에 의존하는 경향이 강하다. 현재 시제에서는 계사가 생략될 수 있지만, 과거·미래 시제에서는 계사가 필수적이다.

반면 한국어 형용사는 계사 없이도 독립적으로 서술어 기능을 수행하며, 활용을 통해 시제·양태 등을 직접 표현할 수 있다.⁴

수식 기능에서도 차이가 나타난다. 우즈베크어 형용사는 명사 앞에 직접 위치하여 수식하는 반면, 한국어 형용사는 관형사형 어미와 결합하여 명사를 수식한다.

(6) yashil daraxt

푸른 나무

우즈베크어는 형용사가 직접 명사를 수식하지만, 한국어는 ‘푸르-’에 관형사형 어미 ‘-ㄴ’이 결합한 ‘푸른’ 형태로 수식 기능이 실현된다.

종합하면, 우즈베크어 형용사는 불변성과 계사 의존성이 특징인 반면, 한국어 형용사는 활용을 통한 문법 범주의 직접 실현이 특징적이다. 이러한 차이는 두 언어의 형용사 체계와 서술 구조의 근본적인 차이를 보여준다.

4. 우즈베크어·한국어 형용사의 비교급 및 부정 표현 비교

본 장에서는 우즈베크어와 한국어 형용사의 비교급 표현과 부정 표현을 중심으로 두 언어에서 형용사가 어떠한 방식으로 실현되는지를 살펴보고, 그 구조적 차이를 분석하고자 한다.

우즈베크어와 한국어는 모두 교착어에 속하지만, 형용사의 문장 내 기능과 형태 변화 양상에는 차이가 나타난다. 우즈베크어 형용사는 일반적으로 활용 형태의 변화가 제한적이며, 비교 의미는 주로 특정 문법 요소의 결합을 통해 표현된다. 부정 또한 독립적인 부정 요소에 의해 실현된다. 반면 한국어 형용사는 서술어로 사용될 때 어미 변화가 나타나며, 비교와 부정 역시 문법 형태의 결합을 통해 실현된다.

이에 따라 4.1 절에서는 우즈베크어와 한국어의 비교급 표현 방식을 각각 기술하고, 그 형식과 기능을 대비한다. 이어 4.2 절에서는 형용사의 부정 표현 방식을 정리하고, 두 언어의 표현 방식에서 나타나는 공통점과 차이점을 분석한다.

⁴동사의 예를 보면 다음과 같다.

a. 먹었다 (과거): 먹-+-았/었-+-다

b. 먹었겠다 (추측): 먹-+-았/었-+-겠-+-다

4.1 형용사의 비교급 표현

우즈베크어의 비교급은 형태론적 요소와 통사적 요소가 함께 사용된다. 비교 기준은 ‘-dan’, ‘-ga qaraganda’, ‘-ga nisbatan’, ‘-dan ko‘ra’ 등의 조사 구문을 통해 나타나며, 형용사에는 비교 접사 ‘-roq’이 결합하여 비교 의미를 형성한다. 예를 들어 'kattaroq'은 ‘더 큰’의 의미를 나타낸다. 따라서 우즈베크어 비교급은 ‘비교 대상 + 비교 조사 + 형용사 ‘-roq’ 구조로 실현된다.

(7) Cholsu Yonghidan kattaroq.

철수는 영화보다 더 크다.

반면 한국어의 비교급은 형용사의 형태 변화 없이 통사적으로 표현된다. 비교 기준은 조사 ‘보다’로 표시되며, 부사 ‘더’ 또는 ‘덜’이 형용사 앞에 위치하여 우위 비교와 열위 비교를 나타낸다. 예를 들어 “철수는 영화보다 더 크다”와 같은 구조가 대표적이다. 한국어에서는 비교 의미가 형용사 자체가 아니라 외부 문법 요소의 결합을 통해 실현된다.

(8) 철수는 영화보다 더 키가 크다.

Cholsuning bo‘yi Yonghidan balandroq.

결과적으로 우즈베크어는 접사 ‘-roq’을 중심으로 한 형태적 비교 전략을 사용하는 반면, 한국어는 ‘더/덜’과 ‘보다’를 활용한 통사적 비교 전략을 사용한다는 차이가 나타난다.

4.2 부정 표현 비교

우즈베크어 형용사의 부정은 크게 접두사 부정과 ‘emas’를 이용한 부정으로 나뉜다. 접두사 ‘be-’, ‘no-’는 형용사의 의미를 직접 반전시키는 어휘적 부정을 형성하며, ‘emas’는 형용사 뒤에 결합하여 상대적·서술적 부정을 나타낸다.⁵ 예를 들어 'baxtli → bebaxt, yaxshi emas'와 같은 형태가 이에 해당한다. 또한 우즈베크어 형용사는 미래 시제에서 직접 부정 형태를 취하지 못하며, 미래 부정은 ‘bo‘lmaydi’와 같은 동사 구조를 통해 우회적으로 표현된다.

(9) Bugun kayfiyatim yaxshi emas.

오늘은 기분이 좋지 않다.

반면 한국어 형용사의 부정은 ‘안’과 ‘-지 않다’를 중심으로 실현된다. ‘안’은 형용사 앞에 위치하는 짧은 부정이며, ‘-지 않다’는 형용사 어간 뒤에 결합하는 긴 부정이다.

예를 들어 “안 높다”, “높지 않다”와 같은 구조가 사용된다. 특히 ‘-지 않다’는 시제와 높임 표현이

⁵우즈베크어에서는 형용사와 명사의 부정에 ‘emas’를 사용하고, 동사에는 부정 접미사 ‘-ma’를 붙인다. 따라서 우즈베크어의 형용사는 동사적 활용을 하지 않는 ‘비동사형 형용사’로 볼 수 있으며, 이는 형용사가 동사처럼 활용되지 않고 독립적인 품사로 기능함을 의미한다.

가능하여 활용성이 높으며, 일부 파생·합성 형용사는 ‘안’ 부정을 허용하지 않고 ‘-지 않다’만 자연스럽게 사용된다.

- (10) a. 가을 하늘이 높다.
- b. 가을 하늘이 안 높다.
- c. 가을 하늘이 높지 않다.

종합하면, 우즈베크어는 ‘emas’를 중심으로 한 후치적 부정 구조와 접두사에 의한 어휘적 부정이 특징적이며, 한국어는 ‘안’과 ‘-지 않다’를 활용한 이중적 부정 체계를 가진다. 또한 한국어는 활용을 통해 시제와 높임을 직접 표현할 수 있는 반면, 우즈베크어는 계사 및 동사 구조에 의존한다는 차이를 보인다.

5. 결론

본 연구는 형용사의 유형론적 분류를 바탕으로 우즈베크어와 한국어 형용사의 형태적·통사적 특징을 비교·분석하였다. 이를 통해 두 언어 형용사의 공통점과 차이점을 밝히고, 형용사가 언어에 따라 서로 다른 문법 체계 속에서 실현된다는 점을 확인하였다.

연구 결과, 한국어 형용사는 시제와 양태 표현이 가능하며 서술어 기능을 직접 수행하는 등 동사적 특성이 강하게 나타났다. 반면 우즈베크어 형용사는 형태 변화가 거의 없는 불변어적 성격을 가지며, 시제 표현에서는 계사와 같은 외부 요소에 의존하는 특징을 보였다.

수식 기능에서도 차이가 나타났다. 우즈베크어 형용사는 명사 앞에 직접 결합하여 수식하는 반면, 한국어 형용사는 관형사형 활용을 통해 명사를 수식하였다. 또한 비교급 표현에서 우즈베크어는 ‘-roq’과 같은 형태적 방식을 사용하는 반면, 한국어는 ‘더’, ‘-보다’ 등을 활용하는 통사적 방식을 사용하였다. 부정 표현 역시 한국어는 다양한 부정 형식을 사용하는 데 비해, 우즈베크어는 비교적 단순한 구조를 보였다.

이상의 결과를 통해 한국어 형용사는 동사적 특성이 강하고, 우즈베크어 형용사는 비동사적 성격이 강하다는 점을 확인할 수 있었다. 또한 한국어는 활용과 통사적 장치를 중심으로 의미를 확장하는 반면, 우즈베크어는 형태 변화가 제한적이라는 차이를 보였다.

본 연구는 우즈베크어와 한국어 형용사를 유형론적 관점에서 비교하였다는 점에서 의의를 가진다. 특히 연구 결과는 우즈베크어권 학습자의 한국어 형용사 학습 과정에서 나타나는 어려움을 이해하는 기초 자료로 활용될 수 있다. 다만 본 연구는 형태적·통사적 특징 분석에 중점을 두었으므로, 향후에는 의미 기능과 학습자 오류 분석 등을 포함한 보다 종합적인 연구가 필요하다.

참고문헌

- 공태수. (2014). *한국어 교육에서 양용 용언의 효율적인 교육방안 연구* [석사학위논문 동아대학교].
- 김민정. (2020). *한국어 긍정 성격 형용사 교육 방안 연구* [석사학위논문 중부대학교].
- 김효정. (2014). *러시아어권 학습자를 위한 한국어 형용사 교육 연구* [석사학위논문 영남대학교].
- 남기심, 고영근. (2025). *표준국어문법론*. 한국문화사.
- 박은정. (2025). 언어유형론 관점에서의 한국어와 우즈베크어 형용사 연구. *제 14 회 중앙아시아 한국학 학술대회 발표집. 중앙아시아 한국학교육 10*, 242-249.
- 송철의. (2008). *한국어 형태음운론적 연구*. 태학사.
- 양위징. (2019). *한국어 감정형용사의 교육방안 연구* [석사학위논문 부산대학교].
- 오현진. (2023). 우즈베크인 학습자의 한국어 서술어 오류 분석. *국제한국어교육학회, 28(2)*, 201-225.
- 장서영. (2019). *한국어교육을 위한 온도형용사 교육 방안 연구* [석사학위논문 동국대학교].
- 정녕유. (2012). *중국어권 학습자를 위한 한국어 축각 형용사 교육 방안 연구* [석사학위논문 경희대학교].
- 허용. (2018). *외국어로서의 한국어교육학 개론* (개정판). 박이정.
- 허용. (2023). *외국어로서의 한국어학의 이해*. 소통.
- Abdurahmonov, G., & Xo'jayeva, D. (2003). *Hozirgi o'zbek adabiy tili (akademik litseylar uchun darslik)*. O'qituvchi.
- Booij, G. (2007). *The grammar of words: An introduction to linguistic morphology* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Comrie, B. (1981). *Language universals and linguistic typology*. University of Chicago Press.
- Croft, W. A. (2001). *Radical construction grammar*. Oxford University Press.
- Dixon, R. M. W. (2004). Adjective classes in typological perspective. In R. M. W. Dixon & A. Y. Aikhenvald (Eds.), *Adjective classes: A cross-linguistic typology* (pp. 1-49). Oxford University Press.
- Dryer, M. S. (2005). On the order of demonstrative, numeral, adjective, and noun. *Language, 81(3)*, 679-735.
- Haspelmath, M. (2010). Comparative concepts and descriptive categories in cross-linguistic studies. *Language, 86(3)*, 663-687.
- Jamolxonov, H. (2005). *Hozirgi o'zbek adabiy tili*. Talqin.
- Jo'rayev, B. (2015). *O'zbek tili morfologiyasi*. Universitet nashriyoti.
- Karimov, A. (2010). *O'zbek tilida sifatning grammatik xususiyatlari*. Fan nashriyoti.